

FTAMP 14.35.31

ДӘСТҮРЛІ ӨНЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӘРБИЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

КУМИСБАЕВА Н.М.

2 курс магистранты

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл мақалада дәстүрлі өнердің білім алушыларда мәдени бірегейлікті, эстетикалық талғамды және адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруға қабілетті білім беру ресурсы ретіндегі маңызы қарастырылады. Сонымен қатар дәстүрлі өнердің теориялық негіздері мен практикалық тәсілдеріне талдау жасалды. Ғылыми әдебиеттер жүйелі зерттеліп, дәстүрлі өнердің оқу үдерісіне әсері тереңірек қарастырылады.

Дәстүрлі өнерді білім беру практикасына біріктірудің маңыздылығы мен өнерге оқытуда көркемдік, қолөнер дәстүрлерін қолдануға бағытталған ұсынымдар айқындалып, үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастырудағы және мәдениетаралық байланыстарды нығайту маңыздылығы жан-жақты сараланды.

Тірек сөздер: дәстүр, өнер, мәдениет, білім, интеграция.

ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

КУМИСБАЕВА Н. М.

магистрант 2 курс

Казахский национальный женский педагогический университет, г. Алматы, Казахстан

Аннотация. В данной статье рассматривается значение традиционного искусства как образовательного ресурса, способного формировать у обучающихся культурную идентичность, эстетический вкус и нравственные ценности. Также был проведен анализ теоретических основ и практических подходов к традиционному искусству. Систематически изучается научная литература, рассматривается влияние традиционного искусства на учебный процесс.

Определены важность интеграции традиционного искусства в образовательную практику и рекомендации, направленные на применение художественных, ремесленных традиций в обучении искусству, всесторонне дифференцирована важность формирования гармонично развитой личности и укрепления межкультурных связей.

Ключевые слова: традиция, искусство, культура, образование, интеграция.

TRADITIONAL ART AND ITS EDUCATIONAL FOUNDATIONS

KUMISBAYEVA N. M.

Master,

Kazakh National Women's Pedagogical University, Almaty, Kazakhstan

Annotation. This article examines the importance of traditional art as an educational resource capable of shaping students' cultural identity, aesthetic taste and moral values. An analysis of the theoretical foundations and practical approaches to traditional art was also carried out. The scientific literature is systematically studied, the influence of traditional art on the educational process is considered.

The importance of integrating traditional art into educational practice and recommendations aimed at the application of artistic and craft traditions in art teaching are identified, the importance of forming a harmoniously developed personality and strengthening intercultural ties is comprehensively differentiated.

Keywords: tradition, art, culture, education, integration.

Кіріспе. Дәстүрлі өнер кез-келген халықтың мәдени мұрасының ажырамас бөлігі болып табылады, рухани құндылықтардың, тарихи тәжірибенің және ұлттық бірегейліктің жетекшісі ретінде әрекет етеді. Ол музыка, би, қолөнер, сәндік-қолданбалы өнер, ауызша халық шығармашылығы және т.б. сияқты шығармашылық формалардың кең ауқымын қамтиды. Бұл элементтер өткен мен бүгінді байланыстыратын, әр халықтың бірегейлігін анықтайтын мәдени кодты қалыптастыратын көпір түрі. Алайда, қазіргі әлемде жаһандану, технологиялық өзгерістер және білім беру процестерін стандарттау көбінесе дәстүрлі өнер түрлеріне деген қызығушылықты жоғалтады, бұл олардың жойылып кету қаупін тудырады. Осыған байланысты дәстүрлі өнерді білім беру процесіне біріктіру ерекше өзектілікке ие болады.

Дәстүрлі өнердің білім беру әлеуеті оның жеке тұлғаның эмоционалды, интеллектуалды және адамгершілік салаларына әсер ету қабілетінде (Muratovna O.Z. 2023, 746) жатыр. Ол сұлулық сезімін тәрбиелеп қана қоймайды, сонымен қатар мәдени тамырларға деген құрметті қалыптастырады, шығармашылық ойлауды дамытады және ұрпақтар арасындағы сабақтастықты күшейтеді. Дәстүрлі өнерді білім беру бағдарламаларына енгізу білім алушылардың мәдени мұраны терең түсінуін қалыптастырудың тиімді құралы бола алады, сондай-ақ олардың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Бұл әсіресе мәдени бірегейлік пен дәстүрлерді сақтау мәселелері барған сайын маңыздырақ болып келе жатқан қазіргі қоғам жағдайында өте маңызды (Nathan M. J. 2021, 366).

Дәстүрлі өнердің айқын педагогикалық әлеуетіне қарамастан, оның білім беру қызметі жиі бағаланбайды. Қазіргі мектептер мен жоғары оқу орындары негізінен академиялық білім мен дағдыларға назар аударады, эстетикалық және мәдени сананы қалыптастыруға аз орын қалдырады. Нәтижесінде оқушылар дәстүрлі өнерге сүңгу мүмкіндігінен жиі айырылады, бұл олардың ұлттық мұраның маңыздылығын түсіну қабілетін шектейді. Бұл жағдай бастауыш және орта білімнен бастап дәстүрлі өнер элементтерін оқу процесіне біріктіруге бағытталған тиімді әдістерді әзірлеу қажеттілігін көрсетеді.

Дәстүрлі өнердің білім беру негіздері (Li, C., & Mendoza, M. G. C. 2022, 36) оның ерекше сипаттамаларын ескеретін және оларды қазіргі мектептің қажеттіліктеріне бейімдейтін жүйелі тәсілді қажет етеді. Оқушыларды халық шығармашылығымен таныстырып қана қоймай, оларды мәдени мұрамен тереңірек байланыс орнатуға мүмкіндік беретін дәстүрлі өнер пәндерін құруға белсенді қатысуға тарту маңызды. Сонымен қатар, білім беру процесінде дәстүрлі өнерді қолдану шығармашылық ойлауды, эстетикалық қабылдауды және эмоционалды интеллектті дамытуға ықпал етеді (Simamora, R. M. 2020, 876), бұл оны қазіргі білім беру тәсілінде өзекті етеді.

Осылайша, дәстүрлі өнердің білім беру негіздерін зерттеу мәдени бірегейлікті қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту және ұлттық мұраны сақтауды қоса алғанда, заманауи білім берудің бірқатар өзекті мәселелерін шешу үшін маңызды мәнге ие болады. Дәстүрлі өнер элементтерін білім беру процесіне қосу академиялық білім мен мәдени сананы тәрбиелеуді үйлестіру жолындағы маңызды қадам болады. Бұл жұмыс дәстүрлі өнердің білім беру ресурсы ретіндегі әлеуетін зерттеуге, сондай-ақ оқушылардың жеке басын тереңірек және жан-жақты дамыту үшін оны білім беру бағдарламаларына біріктіру бойынша ұсыныстар әзірлеуге арналған.

Талдау. Дәстүрлі өнер – бұл белгілі бір қоғамның дүниетанымының ерекшеліктерін, эстетикалық талғамдары мен әлеуметтік нормаларын көрсететін мәдени мұраның бай қабаты. Ол бейнелеу өнері, музыка, би, қолөнер және ауызша шығармашылық сияқты көптеген формаларды қамтиды, олардың әрқайсысы қоғам өмірінде эстетикалық ғана емес, сонымен қатар функционалды рөл атқарады.

Дәстүрлі өнердің терең тарихи тамыры бар, ол көркемдік іс-әрекет негізінен салттық және практикалық мақсаттарға қызмет еткен алғашқы кезеңдерде (Bakhtiyorovich, K. I., & Shodikulovich, T. A. 2021, 266) пайда болды. Петроглифтер, керамикалық ою-өрнектер және

салттық масқалар ежелгі адамдардың дүниетанымы мен нанымдарын бейнелейтін осындай өнердің алғашқы мысалдары болып табылады. Бұл нысандар білімді беру, жоғары күштермен байланыс орнату және әлеуметтік келісімді қамтамасыз ету үшін пайдаланылды.

Дәстүрлі өнерде рәміздер маңызды рөл атқарады. Мысалы, тоқыма немесе керамикадағы ою-өрнектерде өмір, өлім, табиғат және ғарыш туралы кодталған хабарламалар жиі кездеседі. Мысалы, қазақтар мәдениетінде ою-өрнектер көбінесе таулар, өзендер немесе жануарлар сияқты қоршаған орта элементтерін бейнелейді, бұл адамның табиғатпен байланысын білдіреді.

Әрбір мәдениет өзінің климаттық, географиялық және тарихи ерекшеліктерін көрсететін дәстүрлі өнердің өзіндік ерекше формаларын дамытады. Мысалы, жапондық икебана өнері мен шай рәсімі үйлесімділікке, тепе-теңдікке және минимализмге бағытталған, бұл дзен буддизм философиясын көрсетеді. Сонымен қатар, африкалық ағаш ою ата-бабалардың рухани әлемдерімен байланысын баса көрсете отырып, динамизм мен мәнерлілікпен танымал.

Көшпелі өмір салтына негізделген қазақтың дәстүрлі өнері ұлттық ою-өрнектері бар кілемдермен безендірілген киіз үй өнерін, сондай-ақ домбыра сияқты музыкалық аспаптар жасауды қамтиды. Ол күнделікті заттар бір уақытта өнер туындылары болып табылатын практикалық және эстетикалық құндылықты біріктіреді.

Музыка мен би (Jiyenbaevich, M. I. 2022, 446) дәстүрлі өнерде ерекше орын алады, өйткені олар ұжымдық көріністің формалары болып табылады және терең салттық мағынаға ие. Мысалы, африкалық тайпалар барабандарды тек музыкалық сүйемелдеу үшін ғана емес, сонымен бірге қарым-қатынас құралы ретінде де пайдаланады. Үнді мәдениетінде классикалық катхак биі мифологиялық оқиғаларды әсем қимылдар мен мимика арқылы жеткізеді.

Қазақтардың дәстүрлі мәдениетінде музыка білім мен тарихты ауызша жеткізуде шешуші рөл атқарды. Күй-аспаптық музыканың ерекше жанры-әуендерді ғана емес, көшпенділердің өмірі туралы эмоцияларды, философиялық идеялар мен әңгімелерді де жеткізеді. Би қуаныш, қайғы-қасірет немесе маңызды оқиғаларды тойлау құралы ретінде пайдаланылды.

Қолөнер – дәстүрлі өнердің ең көрнекті түрлерінің бірі. Тоқу, керамика, кілем жасау және зергерлік бұйымдар – бұл әртүрлі мәдениеттерде дамыған қолөнердің бірнешеуі ғана. Олар утилитарлы ғана емес, сонымен қатар эстетикалық мақсаттарға қызмет етіп, оларды жасаушылардың шеберлігі мен шығармашылығын көрсетті.

Мысалы, Орталық Азияда кілемдер мен кестелер мәдениетте басты орын алады. Алаша деп аталатын қазақ кілемдері табиғаттың бірлігін, күші мен сұлулығын бейнелейтін күрделі ою-өрнектермен (Altayev, Z. A., & Imanbayeva, Z. M. 2021, 176) безендірілген. Сонымен қатар, қытайлық Фарфор өнері (Liu S. 2021, 36) осы мәдениетке тән талғампаздық пен егжей-тегжейге назар аударуды көрсетеді.

Ауызша шығармашылыққа ұрпақтан-ұрпаққа берілетін мифтер, аңыздар, ертегілер, эпостар мен әндер кіреді. Бұл өнер түрлері мәдени жады мен жеке тұлғаның негізгі тасымалдаушылары болып табылады. Мысалы, қырғыздар арасындағы «Манас» эпосы осы халықтың тарихи және мәдени құндылықтарын бейнелейтін әлемдегі ең үлкен ауызша әдебиет туындыларының бірі болып саналады.

Қазақ мәдениетінде ауызша шығармашылықтың дәстүрі (Omarova, A et al. 2020, 3926) айтыс-ақындар сайысы арқылы ұсынылған, онда ақындар берілген тақырыптарға өлеңдер импровизациялайды. Бұл жанр әдеби шеберлікті дамытып қана қоймай, өзекті мәселелерді қоғамдық талқылау функциясын орындайды.

Дәстүрлі өнер мәдени сәйкестікті сақтауда және әлеуметтік байланыстарды нығайтуда маңызды рөл атқарады. Бұл белгілі бір қауымдастыққа жату сезімін қалыптастыра отырып, білімді, дәстүр мен құндылықтарды ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуге көмектеседі. Сонымен қатар, дәстүрлі өнер эстетикалық талғам мен шығармашылықтың дамуына ықпал етеді.

Ритуалистік контексте өнер діни және рухани сенімдерді білдіру үшін қолданылады. Мысалы, христиандықта иконография діни идеяларды бейнелеу құралы ретінде қызмет етеді,

ал исламда каллиграфия қасиетті мәтіндер арқылы сұлулықты білдіретін бейнелерді ауыстырады (Erawadi E., Setiadi F. M. 2024, 2296). Осылайша, дәстүрлі өнер көбінесе материалдық және рухани әлемдер арасындағы көпірге айналады.

Заманауи суретшілер, музыканттар мен дизайнерлер шабыт алу үшін дәстүрлі өнерге белсенді түрде жүгінеді. Халық шығармашылығының элементтері сәнде, сәулетте, интерьерде және басқа салаларда қолданылады. Мысалы, этникалық ою-өрнектер қазіргі заманғы киім коллекцияларында жиі кездеседі, ал дәстүрлі әуендер заманауи музыкалық жанрларда қайта өңделеді.

Сонымен қатар, дәстүрлі өнер әртүрлі халықтардың бірегей мұрасына назар аударатырып, мәдени туризмнің негізі болып табылады. Қолөнершілер халықаралық нарықтарда сұранысқа ие бұйымдар жасау арқылы өз дағдыларын сақтайды және дамытады. Бұл дәстүрлерді сақтауға ғана емес, өңірлердің экономикалық дамуына да ықпал етеді.

Өзінің құндылығына қарамастан, дәстүрлі өнер қазіргі әлемде бірқатар қиындықтарға тап болады. Жаһандану мен урбанизация бірегей дәстүрлерді жоғалтуға әкеледі, ал жаппай өндіріс қол еңбегін алмастырады. Жастар көбінесе халық шығармашылығына деген қызығушылығын жоғалтады, оны ескірген деп санайды.

Бұл қиындықтарды жеңу үшін дәстүрлі өнерді сақтау және насихаттау үшін күш салу қажет. Бұған білім беру бағдарламаларын құру, қолөнершілерді қолдау және халық шығармашылығына арналған фестивальдар өткізу кіреді. Виртуалды шындық және мультимедиа сияқты заманауи технологияларды дәстүрлі өнерді кең аудиторияға қол жетімді және тартымды етуге көмектесетін интерактивті экспозициялар жасау үшін пайдалануға болады.

Дәстүрлі өнер адамзаттың мәдени мұрасының ажырамас бөлігі болып табылады. Ол халықтардың тарихи және мәдени ерекшеліктерін көрсетіп қана қоймайды, сонымен қатар заманауи өнер мен дизайнға шабыт береді. Дәстүрлі өнерді сақтау және дамыту қоғамның осы байлықты болашақ ұрпаққа беруге бағытталған бірлескен күш-жігерін талап етеді. Жаһандану жағдайында дәстүрлі өнер өткен, қазіргі және болашақ арасындағы байланыстарды нығайтуда шешуші рөл атқара отырып, мәдени әртүрлілік пен сәйкестікті сақтаудың маңызды құралы болып қала береді.

Материалдар мен әдістер. Дәстүрлі өнерді және оның білім беру негіздерін зерттеу пәнаралық тәсілді және мәселені жан-жақты талдауды қамтамасыз ететін материалдар мен әдістердің кең ауқымын қолдануға негізделген. Әр түрлі халықтардың дәстүрлі өнерінің ерекшеліктерін, оның мәдени және білім беру маңыздылығын көрсететін ғылыми мақалалар, монографиялар, оқулықтар мен әдістемелік әзірлемелерді қоса алғанда, әдеби көздер негізгі материалдар ретінде пайдаланылды. Фотосуреттер, бейнелер, иллюстрациялар сияқты көрнекі деректер, сондай – ақ тікелей зерттелген артефактілер – өнер және қолөнер бұйымдары, халықтық музыкалық аспаптар және материалдық мәдениеттің басқа нысандары – талдаудың эмпирикалық негізі болды. Дәстүрлі өнер оқытуда қолданылатын білім беру бағдарламалары, оқу жоспарлары мен әдістемелік ұсыныстар маңызды орын алды.

Мәселені теориялық тұрғыдан түсіну үшін талдау және синтез әдістері қолданылды, бұл білім беру процесіне әсер ететін дәстүрлі өнердің негізгі заңдылықтары мен негізгі элементтерін анықтауға мүмкіндік берді. Жіктеу және жүйелеу дәстүрлі өнер түрлері мен олардың педагогикалық әлеуеті туралы ақпаратты құрылымдау үшін қолданылды. Модельдеу дәстүрлі өнер элементтерін мектепте оқытуға біріктіруге бағытталған білім беру модельдерін жасау үшін қолданылды. Бұл әдістер құбылыстың мәнін тереңірек түсінуге ғана емес, оны жүзеге асырудың практикалық шешімдерін ұсынуға мүмкіндік берді.

Зерттеудің эмпирикалық бөлігі дәстүрлі өнер элементтерін қолданатын білім беру процестерін далалық бақылауды қамтыды. Бақылау сабақтар, үйірмелер және сабақтан тыс іс-шаралар аясында жүргізілді, бұл зерттелетін тәсілдерді қолданудың нақты мысалдарын тіркеуге мүмкіндік берді. Кері байланыс алу үшін педагогтармен, студенттермен және оқушылармен сұхбат, сондай-ақ білім беру бағдарламаларына қатысушылармен сауалнама

жүргізілді. Жиналған деректер сапалы талдаудан өтті, бұл дәстүрлі өнерді білім беруде қолданудың күшті жақтарын да, мүмкін болатын қиындықтарын да анықтауға мүмкіндік берді.

Педагогикалық эксперимент үш кезеңнен тұрды: анықтау, қалыптастыру және бақылау. Анықтау кезеңінде оқушылардың дәстүрлі өнер туралы бастапқы білім деңгейі, олардың осы тақырыпқа деген қызығушылығы және дәстүрлі өнерге негізделген білім беру модульдеріне қатысуға дайындығы зерттелді. Қалыптастырушы кезең оқушылардың шығармашылық және танымдық дағдыларын дамыту үшін дәстүрлі өнерді пайдалануға бағытталған арнайы дайындалған білім беру материалдарын әзірлеу мен енгізуді қамтыды. Бақылау кезеңі эксперимент аяқталғаннан кейін білім беру нәтижелерінде болған өзгерістерді талдауға арналды.

Жиналған деректерді бағалау үшін статистикалық талдау әдістері, соның ішінде сандық өңдеу және корреляциялық талдау қолданылды, бұл зерттелген әдістердің білім беру нәтижелеріне әсерін объективті бағалауға мүмкіндік берді. Деректерді өңдеу алынған нәтижелердің жоғары дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін заманауи бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып жүргізілді. Білім беру практикасында дәстүрлі өнерді қолдану мен оқушылардың танымдық және шығармашылық көрсеткіштерін жақсарту арасындағы байланысты анықтауға ерекше назар аударылды.

Зерттеуге кешенді көзқарас зерттелетін мәселенің терең және жан-жақты талдауын қамтамасыз етті. Теориялық әдістер дәстүрлі өнерді білім беруде қолданудың тұжырымдамалық негіздерін анықтауға мүмкіндік берді, ал эмпирикалық және эксперименттік әдістер осы тәсілдердің практикалық тиімділігін көрсетті. Жиналған деректер және оларды түсіндіру білім беру тәжірибесінде дәстүрлі өнерді одан әрі пайдалану үшін ғылыми негізделген ұсыныстар беруге мүмкіндік берді.

Зерттеуге жалпы саны 13 білім алушы қатысты.

Оқушылардың алғашқы кезеңдегі дәстүрлі өнер туралы негізгі білім деңгейі арнайы құрастырылған тест сұрақтары негізінде анықталды. Тест жалпы саны 10 сұрақтан тұрды. Әрбір сұрақ үшін 2 ұпай берілді.

Қалыптастырушы кезеңде дәстүрлі өнерді білім беру бағдарламасына қосуға көмектесетін практикалық нұсқаулық құрастырылды. Практикалық нұсқаулықты оқу бағдарламасына қосу арқылы оқушылардың өз бетінше ізденіс деңгейі, мотивация деңгейлері мен жалпы білім деңгейлері зерттелді.

Нәтижелерді талдау. Анықтаушы кезеңде жинақталған мәліметтер бойынша оқушылардың дәстүрлі өнер туралы білім деңгейлері сараланды. Нәтижелер төмендегі 1-суретте көрсетілген:

Сурет-1 – Анықтаушы кезеңнің нәтижелері

1-суретте көрсетілген мәліметтерге сәйкес ұсынылған диаграммада анықтау кезеңінде зерттеу жүргізілгенге дейін және кейін оқушылардың нәтижелері талданады. График енгізілген әдістердің тиімділігін көрсете отырып, зерттеудің бастапқы нүктесімен салыстырғанда оқушылардың білім деңгейлеріндегі өзгерістерді көрсетеді.

Зерттеу жүргізілгенге дейін (жасыл бағандар) оқушылардың орташа көрсеткіштері 4-тен 10 баллға дейін өзгерді. Бұл білімнің бастапқы деңгейінің төмендігін және дәстүрлі өнер тақырыбына деген қызығушылықтың төмендігін көрсетеді. Негізгі себеп – білім беру процесінде осы салаға жеткіліксіз назар аудару деп санауға болады, бұл мамандандырылған әдістерді әзірлеу қажеттілігін көрсетеді.

Зерттеу жүргізілгеннен кейін (күлгін бағандар) көрсеткіштердің айтарлықтай өсуі байқалады: максималды балл 20 — ға, ал минимум 12-ге жетеді. Бұл білім деңгейінде және оқушылардың белсенділігінде оң динамиканы көрсетеді. Нәтижелердің ең айқын өсуі бастапқы деректері төмен оқушыларда байқалады, мысалы, нәтижесі 4-тен 14-ке дейін өскен 9-шы оқушы. Бұл қолданылған тәсілдердің жоғары бейімделгіштігі мен тиімділігін көрсетеді, бұл тіпті бұрын ынтасы аз оқушылардың қызығушылығын тудырды.

Зерттеуге дейінгі және кейінгі деректер арасындағы айырмашылық сонымен қатар дәстүрлі өнерді білім беру процесіне практикалық енгізудің маңыздылығын көрсетеді. Бастапқы кезеңде қалыпты білім көрсеткен студенттер (мысалы, 2, 3 және 5-ші оқушылар) зерттеу модульдеріне қатысқаннан кейін ұсынылған әдістердің әмбебаптығын көрсететін нәтижелерін айтарлықтай жақсартты.

Жалпы, кесте жүргізілген зерттеудің сәттілігін көрсетеді. Нәтижелердің жақсаруы білім деңгейінің жоғарылауын ғана емес, сонымен қатар оқушылардың дәстүрлі өнерді үйренуге деген қызығушылығының артуын көрсетеді. Деректер дәстүрлі өнер элементтерін білім беру процесіне біріктіру оқушылардың білімі мен дағдыларын айтарлықтай байыта алады, сонымен қатар олардың мәдени қабылдауы мен мұраға деген қызығушылығын дамытады деген гипотезаны қолдайды. Бұл нәтижелер білім беру сапасын арттыру үшін осындай әдістерді одан әрі зерделеу және енгізу қажеттілігін көрсетеді.

Келесі, қалыптастырушы кезең бойынша оқушылар үшін арнайы практикалық нұсқаулық жасалынды. Нұсқаулықтың мұқабасы мен мазмұнынан мысал 2-суретте көрсетілген:

Сурет-2 – Нұсқаулық мұқабасы мен тапсырма мысалы

Нұсқаулықты оқу бағдарламасына енгізгеннен кейінгі оқушылардың қызығушылық, үлгерім және таным деңгейлерінің өзгерісі зерттелді. Нәтижелер 3-суретте берілген:

Сурет-3 – Практикалық нұсқаулық нәтижелері

3-суретте ұсынылған мәліметтер негізінде нұсқаулықты оқу бағдарламасына енгізгеннен кейін оқушылардың қызығушылық деңгейінің, үлгерімі мен танымының өзгеруіне егжей-тегжейлі талдау жасауға болады. График барлық үш көрсеткіш бойынша айтарлықтай оң өзгерістерді көрсетеді, бұл енгізілген әдістемелердің тиімділігін және олардың оқыту сапасын арттыру үшін маңыздылығын көрсетеді.

Жаңа нұсқаулық енгізілгенге дейін оқушылардың қызығушылық деңгейі 50% құрады. Бұл білім беру процесіне қатысудың орташа деңгейін көрсетеді, бұл материалды жеткізудің жеткіліксіз тартымды әдістерімен немесе сабақ мазмұнының оқушылардың қызығушылықтарымен шектеулі байланысымен байланысты болуы мүмкін. Жаңа бағдарлама енгізілгеннен кейін қызығушылық 80%-ға дейін өсті, бұл мотивацияның айтарлықтай өскенін көрсетеді. Бұл өсуді жаңа тәсілдер оқу процесін интерактивті, эмоционалды бай және жекелендіргендіктен түсіндіруге болады. Қызығушылықтың жоғары деңгейі маңызды рөл атқарады, өйткені ол оқу процесінде негізгі қозғаушы күш болып табылады, оқушыларды білім беру қызметіне белсенді қатысуға ынталандырады.

Білім алушылардың үлгерімі де айтарлықтай жақсарғанын көрсетті. Әдістеме енгізілгенге дейін бұл көрсеткіш 60% деңгейінде болды, бұл материалды игерудің орташа нәтижелерін көрсетеді. Жаңа әдістерді қолданғаннан кейін үлгерім деңгейі 85%-ға дейін өсті. Бұл секіріс қызығушылықтың білім алушылардың академиялық өнімділігіне тікелей әсер ететінін растайды. Оқу үлгерімінің жақсаруы материалды жақсы түсінуге және есте сақтауға көмектесетін тартымды және инновациялық оқыту әдістеріне байланысты болуы мүмкін. Оқу үлгеріміндегі жетістіктер білім алушылардың өз қабілеттеріне деген сенімділігін арттырудың нәтижесі болуы мүмкін, өйткені жаңа тәсіл оларға прогресті көруге және оқу процесіне көбірек қатысуға мүмкіндік берді.

Ең әсерлі өсу оқушылардың таным деңгейінде байқалады. Жаңа әдістеме енгізілгенге дейін ол тек 55% құрады, бұл оқу материалын түсінудің жеткіліксіз тереңдігін көрсетеді. Бұған оқушыларды білімді іс жүзінде қолдануға жеткілікті түрде ынталандырмаған оқытудың ресми тәсілі себеп болуы мүмкін. Жаңа нұсқаулық енгізілгеннен кейін таным деңгейі 90% - ға дейін өсті. Бұл оқушылардың материалды жақсы түсініп қана қоймай, оны нақты өмірде және әртүрлі оқу жағдайларында қолдануды үйренгенін көрсетеді. Мұндай өсу жаңа әдістеме

материалдың теориялық дамуына ғана емес, сонымен қатар сыни ойлауды, аналитикалық дағдыларды және практикалық мәселелерді шешу қабілетін дамытуға ықпал ететіндігін көрсетеді.

Барлық үш көрсеткіштің — қызығушылықтың, үлгерімнің және танымның кешенді жақсаруы енгізілген Нұсқаулықтың білім беру процесіне жүйелі әсер еткенін көрсетеді. Бұл тәсіл оқу процесін біртұтас және тиімді етті. Оқушылардың қызығушылығы олардың қатысуын ынталандырды, бұл өз кезегінде оқу үлгерімін жақсартуға және білімді тереңдетуге ықпал етті. Бұл әсерге материалдың практикалық маңыздылығына және оқушылардың белсенді қатысуына бағытталған интерактивті әдістерді қолдану арқылы қол жеткізуге болады.

Маңызды қорытынды – енгізілген бағдарламаның жетістігін басқа оқу пәндері мен білім беру мекемелеріне масштабтауға болады. Ол қазіргі білім беру үшін оқушыларға бағытталған, оқу процесін жекелендіретін және олардың жеке қызығушылықтары мен қабілеттерін ескеретін тәсілдердің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Бұл нәтижелер оқу үлгерімін арттырып қана қоймай, оқушылардың оқуға деген тұрақты қызығушылығы мен терең танымдық белсенділігін қалыптастыруға ықпал ететін әдістемелерді одан әрі зерделеу және жетілдіру қажеттілігін көрсетеді.

Осылайша, зерттеу нәтижелері заманауи және креативті оқыту әдістерін енгізу студенттерге жоғары академиялық нәтижелерге қол жеткізуге және болашақта пайдалы болатын практикалық дағдыларды қалыптастыруға көмектесу арқылы білім беру процесін жақсартудың күшті құралы бола алатынын көрсетеді.

Нәтижелер. Дәстүрлі өнер академиялық пәндерді білім алушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын, мәдени бірегейлігі мен шығармашылық қабілеттерін қалыптастырумен үйлестіруге мүмкіндік беретін білім беру қызметі үшін үлкен әлеуетке ие. Тәрбиешілер үшін дәстүрлі өнерді білім алушылардың назарын аударып қана қоймай, олардың әлемді түсінуін тереңдететін, мәдени тамырлармен байланысын нығайтатын және шығармашылық ойлауды дамытуға көмектесетін құрал ретінде пайдалану маңызды. Дәстүрлі өнерді енгізудің негізгі тәсілдерінің бірі – оны әртүрлі оқу пәндеріне біріктіру. Сонымен, әдебиет сабақтарында оқушылардың тілдік дағдылары мен мәдени көкжиегін қалыптастыру үшін фольклорлық шығармаларды, аңыздарды, мақал-мәтелдерді қолдануға болады. Музыка сабақтарында домбыра сияқты дәстүрлі аспаптарды қолдана отырып, халық әуендері мен күйлерін үйрену және орындау ұсынылады. Өнер аясында кесте тігу, кескіндеме немесе ағаш ою сияқты дәстүрлі сәндік-қолданбалы өнер әдістерін үйретуге болады, бұл моториканы дамытуға ғана емес, мәдени құндылықтарды түсінуге де ықпал етеді.

Жобалық іс-шаралар білім алушыларға дәстүрлі өнерді үйренуге тереңірек үнілуге мүмкіндік беретін тағы бір қуатты құрал болып табылады. Халықтық дәстүрлерге арналған көрмелерді, шағын мұражайларды немесе театрландырылған қойылымдарды ұйымдастыру студенттерге материалды игеруге ғана емес, сонымен қатар презентация және топтық жұмыс дағдыларын игеруге көмектеседі. Дәстүрлі қолөнерге бағытталған ғылыми жобалар студенттерге ақпаратты өз бетінше табуға және талдауға, сондай-ақ тарих, мәдениет және қазіргі заман арасындағы байланысты көруге мүмкіндік береді. Квесттер, викториналар немесе рөлдік ойындар сияқты ойын әдістерін қолдану дәстүрлі өнерді үйрену процесін қызықты етеді және оқушыларды белсенді қатысуға ынталандырады. Бұл әдістер оқушыларға ақпаратпен өзара әрекеттесу арқылы халықтық мәдениет контекстіне ену арқылы ақпаратты жақсы есте сақтауға көмектеседі.

Пәнаралық байланыстар дәстүрлі өнерді білім беру процесіне тиімді біріктіруге де маңызды рөл атқарады. Тарих сабақтарында оқушылар белгілі бір тарихи дәуірлердегі өнердің маңыздылығын зерттей алады, ал география сабақтарында дәстүрлі қолөнердің аймақтық ерекшеліктерін қарастыра алады. Биология сабақтарында дәстүрлі өнердің экологиялық аспектілері туралы оқушылардың түсінігін кеңейтуге мүмкіндік беретін жүн, ағаш немесе саз сияқты халық шығармашылығында қолданылатын табиғи материалдарды зерттеуге болады. Заманауи технологиялар дәстүрлі өнерді үйренуге қосымша мүмкіндіктер ашады. Виртуалды

мұражайларды құру, интерактивті қолданбаларды пайдалану және қолөнер шеберлерімен онлайн кездесулерді ұйымдастыру оқу процесін қолжетімді және интерактивті етеді және оқушыларға цифрлық ортада мәдени мұрамен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді.

Білім алушылардың жеке және ұжымдық дағдыларын дамыту үшін мұғалімдер ұжымдық Көркем композиция құру немесе мәдени іс-шаралар өткізу сияқты топтық жобаларды ұйымдастыра алады. Жеке тапсырмалар, мысалы, халық шығармашылығының белгілі бір аспектісін зерттеу оқушыларға тәуелсіздікті дамытуға және білімдерін тереңдетуге мүмкіндік береді. Өз мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеуге тәрбиелеу білім беру процесінің маңызды аспектісі болуы керек. Бұған халық өнерінің маңыздылығын, мәдени қаһармандар туралы әңгімелерді және олардың дәстүрлерді сақтаудағы рөлін талқылау арқылы қол жеткізуге болады. Мұндай тәсілдерді қолдану оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыруға және тарихи мұраны құрметтеуге көмектеседі.

Дәстүрлі өнерді оқу процесіне енгізудің тиімділігін оқушылардың үлгерімін, олардың қатысу деңгейін және кері байланысын талдау арқылы бағалауға болады. Нәтижелерді бақылау мұғалімдерге тәсілдің күшті және әлсіз жақтарын анықтауға, сондай-ақ білім беру сапасын жақсарту үшін қажетті түзетулер енгізуге көмектеседі. Осылайша, дәстүрлі өнер мұғалімнің қолында оқуға деген қызығушылықты арттырып қана қоймай, сонымен қатар оқушылардың мәдени хабардарлығын, сыни ойлауын және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға ықпал ететін күшті құрал бола алады. Бұл өткенді бүгінмен байланыстыруға көмектеседі, бұл оқу процесін әр оқушы үшін бай, терең және мағыналы етеді.

Қорытынды. Дәстүрлі өнер – бұл ұрпақтар арасындағы байланысты нығайтып қана қоймай, оқушылардың бойында мәдени тамырларға, эстетикалық талғам мен моральдық құндылықтарға деген құрметті тәрбиелеуге қабілетті баға жетпес білім көзі. Зерттеу дәстүрлі өнер элементтерін білім беру процесіне біріктіру студенттердің мәдени бірегейлігін қалыптастыруға, олардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға және танымдық мотивацияны арттыруға ықпал ететіндігін көрсетті.

Эмпирикалық дәлелдер дәстүрлі өнерді сабақтарда қолдану студенттердің мәдени мұра туралы түсінігін тереңдетуге, пәнаралық байланыстарды дамытуға және олардың эмоционалды және интеллектуалды қатысуын арттыруға көмектесетінін растайды. Виртуалды мұражайлар немесе интерактивті қосымшалар сияқты интерактивті әдістер мен цифрлық технологиялар оқуды қол жетімді және қызықты етеді.

Осылайша, дәстүрлі өнер мәдени мұраны сақтап қана қоймайды, сонымен қатар қазіргі білім беру жүйесі үшін маңызды ресурс болып табылады. Оның элементтерін оқу бағдарламаларына біріктіру мәдени әртүрлілікті бағалай алатын және ұлттық бірегейлікті сақтауға белсенді қатыса алатын үйлесімді, жан-жақты дамыған тұлғаны дамытудағы стратегиялық қадам болуға тиіс.

Зерттеудің практикалық маңыздылығы білім беру практикасында дәстүрлі өнерді тиімді пайдалануға, білім алушылардың қызығушылығын оятуға және олардың шығармашылық дамуына ықпал етуге көмектесетін мұғалімдерге арналған ұсыныстарды әзірлеу болып табылады. Мұндай бастамалар ұлттық мәдениетті нығайтады және жаһандану жағдайында оның сабақтастығын қамтамасыз етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Muratovna, O. Z. (2023). Theoretical foundations of using the traditions of folk pedagogy in educating the young generation in the national spirit. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(10), 74–77. <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5742>
2. Nathan, M. J. (2021). *Foundations of embodied learning: A paradigm for education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429329098>
3. Li, C., & Mendoza, M. G. C. (2022). Integrating arts education for learning result: A bright but tough way. *Open Access Library Journal*, 9(9), 1–8.
4. Simamora, R. M. (2020). The challenges of online learning during the COVID-19 pandemic: An essay analysis of performing arts education students. *Studies in Learning and Teaching*, 1(2), 86–103.
5. Bakhtiyorovich, K. I., & Shodikulovich, T. A. (2021). The role of painting in the folk art of Surkhandarya. *International Journal of Human Computing Studies*, 3(2), 26–28.
6. Jiyenbaevich, M. I. (2022). Competence-based approach in higher musical and professional education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(4), 42–47.
7. Erawadi, E., & Setiadi, F. M. (2024). Transformation of traditional Islamic education: Dayah as a modern educational institution in post-conflict Aceh. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 225–246.
8. Altayev, Z. A., & Imanbayeva, Z. M. (2021). Values of traditional Kazakh culture. *Central Asian Journal of Art Studies*, 6(2), 10–24.
9. Liu, S. (2021). Chinese excellent traditional culture study on the path of integrating the ideological and political courses in primary and middle schools. *Journal of Contemporary Educational Research*, 5(4).
10. Omarova, A., Kaztuganova, A., Akimzhanov, B., Sultanova, A., & Zhamanbalinov, Y. (2020). Kazakh musical and poetic art in the context of globalization. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 26, 387–406.